

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ХЛЕБ»

Д.У. Хушева

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

burievadurdona71@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556524>

***Аннотация.** Статья посвящена лингвокультурологическому анализу тематического поля «хлеб» в языке и культуре. Хлеб, являясь важным элементом не только повседневной жизни, но и символом в различных культурах, становится объектом детального изучения с точки зрения его языковых представлений и культурных ассоциаций. В работе рассматриваются как прямые, так и переносные значения, связанные с этим продуктом, его роль в фольклоре, религиозных и обрядовых традициях, а также его место в языке и национальном мировоззрении. Особое внимание уделяется метафорическим употреблением и символическому значению хлеба в контексте различных социальных и исторических условий.*

***Ключевые слова:** тематическое поле, хлеб, символика, метафора, фольклор, обряды, традиции, язык и культура, национальное мировоззрение, культурные ассоциации.*

Лексика любого языка представляет собой целостное единство взаимообусловленных элементов. Слова в языке существуют не изолированно, а в тесной связи друг с другом, образуя системы, построенные на различных основаниях: семантико-грамматических (части речи), словообразовательных (словообразовательные гнезда), семантических (синонимы, антонимы, омонимы, семантические поля, лексико-семантические группы и т. д.).

Лингвокультурология, как наука, изучающая взаимодействие языка и культуры, предоставляет уникальные инструменты для анализа таких понятий, как «хлеб», выявляя их значение через призму лексических, семантических и культурных особенностей. Исследование тематического поля «хлеб» в лингвокультурологическом контексте позволяет не только раскрыть его языковые представления, но и понять, как этот символ трансформируется в различных культурных традициях, как он отражает коллективные ценности, мировоззрение и социальные установки.

Русский семасиолог М.М. Покровский, один из первых осознавший системный характер лексики, отмечал, что «слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей душе независимо от нашего сознания в различные группы, и основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению» [3, с. 88].

Системность лексики проявляется не только в наличии названных групп, но и в самом характере употребления лексических единиц, где наблюдаются

определенные закономерности (например, антонимы могут употребляться в одних и тех же контекстах, то же – у синонимов, а разные значения одного слова (лексико-семантические варианты) употребляется, как правило, в несовпадающих контекстах). В современном языкознании утвердился взгляд на лексику как на систему систем. Он нашел выражение в признании факта существования в языке различных групп слов, противопоставленных по значению, форме, степени сходства форм и значений; по характеру отношений, которые складываются между словами, образующими ту или иную группу и т. д. Лексическую систему следует представлять не как сеть оппозиционных связей отдельных слов, а как сложное взаимодействие словесных групп и рядов. Значимость каждого отдельного слова может быть выявлена только с учетом всех его «вхождений» в те или иные классы слов. Семантика слова может определяться как экстралингвистическими, так и интралингвистическими факторами. Поэтому структурирование словарного состава языка происходит на разных основаниях – собственных лингвистических и внеязыковых. Еще М.М. Покровский указывал на то, что в лексической системе языка существуют различные группы или «поля слов» [1, с. 208].

Тематическое поле «хлеб» представляет собой одно из ключевых концептов русской лингвокультуры, в котором отражаются особенности национального менталитета. Будучи концептуальной доминантой, понятие хлеб занимает центральное место в языковой картине мира, обусловленное его основной ролью в питании русского народа, вынужденного время от времени бороться за выживание. Как справедливо отмечает И.С. Лутовинова, «являясь главным средством существования, ведущим продуктом питания, хлеб одухотворяется, наделяется магическими свойствами, становится предметом воспевания, восхваления» [2, с. 126]. Вместе с хлебом определенную роль в жизни играет и соль. В некоторых деревнях до сих пор сохранилось выражение хлеб да соль, применяемое в качестве приветствия людям, которые сидят за накрытым столом. Соль также ассоциируется с сытной жизнью. Недаром молодых после обряда венчания встречают хлебом-солью. Собственно говоря, хлебом-солью встречают и дорогих желанных гостей, так что за данным фразеологизмом закрепились исключительно положительные ассоциации.

Собранный фразеологический материал свидетельствует о том, что в устойчивых сочетаниях слово хлеб может иметь разные значения. Особое внимание привлекают выражения, в которых слово хлеб означает «средство, необходимое для существования». Сразу же приходит на память библеизм «Не хлебом единым жив человек», который представляет собой своего рода

ценностную установку, весьма важную для русского национального сознания, где духовное всегда ставилось выше материального.

Кроме того, нужно заметить, что слово хлеб может употребляться в выражениях, дающих характеристику человеку. О добром человеке скажут: Отдаст последний кусок хлеба. Если кто-то умеет зарабатывать, то его характеризуют так: Кусок хлеба может заработать.

Тематическое поле «хлеб» в лингвокультурологическом аспекте представляет собой многогранную и насыщенную систему значений, где сочетаются как утилитарные, так и символические функции. Хлеб является не только важным элементом повседневной жизни, но и глубоким культурным символом, отражающим основные ценности и традиции общества. В языке хлеб существует в виде множества метафор, идиоматических выражений и фразеологизмов, которые связывают его с трудом, изобилием, благосостоянием, духовностью и даже сакральностью.

Таким образом, через призму хлеба можно проследить важные аспекты взаимодействия языка и культуры, поскольку он является не только объектом повседневного употребления, но и активным элементом культурной идентичности и коллективной памяти. Роль хлеба в фольклоре, религиозных обрядах, народных традициях и повседневных ритуалах подчеркивает его значимость в формировании социального и культурного сознания. Изучение тематического поля «хлеб» позволяет увидеть, как через язык и культуру выражаются универсальные человеческие ценности, такие как труд, уважение, гостеприимство, забота о ближнем и духовная преемственность. В то же время хлеб, являясь продуктом питания, продолжает адаптироваться к изменениям в обществе, что также находит отражение в его языковом и культурном представлении. Таким образом, хлеб выступает как объект, способный соединить материальное и духовное, утилитарное и символическое, что делает его важным объектом лингвокультурологического анализа.

Литература

1. Бенедиктова Л.Н. К вопросу о содержании понятия «концепт» // Мир человека и мир языка / Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: 2003. – С. 24-32.
2. Воркачев С.Г. Постулаты лингвоконцептологии // Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. – Волгоград: 2005. – С. 10-13.
3. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М., 2003. – С. 47-58.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1992. – 958 с.
5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996. – С. 271.